

COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS: OBSERVAÇÕES QUANTITATIVAS ACERCA DO NÚMERO DE CASOS EM PESSOAS IDOSAS

Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 121 ABR/23 / 12/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7823479

Felipe Magdiel Bandeira Montenegro
Victor Rafael do Nascimento Mendes

RESUMO

A saúde pública no Brasil foi fortemente afetada em virtude da pandemia do coronavírus. Os idosos, um dos principais grupos de risco no desenvolvimento da doença ocasionada pelo coronavírus, a COVID-19, representam o núcleo de maior atenção preventiva. No município de Pendências, não diferente dos demais municípios do Brasil, a coronavírus provou o contágio de diversas pessoas, sobretudo em pessoas idosas. Com isso, delimitamos nossas questões: como ocorreram as orientações preventivas contra a COVID-19 no município de Pendências? Quais são os números de casos de COVID-19 em pessoas idosas em Pendências? Para responder aos questionamentos, objetivamos realizar levantamento quantitativo de casos da COVID-19 em pessoas idosas na cidade de Pendências. Como orientação teórica e metodológica, adotamos os instrumentos normativos emitidos pelo Conselho Nacional de Saúde (2022), do Ministério da Saúde, e pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2020). Nossos resultados apontam que a COVID-19 impactou fortemente o público idoso na

cidade de Pendências, uma vez que do número geral de 45 óbitos, 23 são de idosos.

Palavras-chave: COVID-19. Idosos. Pendências. Óbitos.

ABSTRACT

Public health in Brazil has been heavily affected by the coronavirus pandemic. The elderly, one of the main risk groups in the development of the disease caused by the coronavirus, COVID-19, represent the core of greater preventive care. In the municipality of Pendências, not unlike the other municipalities in Brazil, the coronavirus proved the contagion of several people, especially in the elderly. With this, we delimit our questions: how did the preventive guidelines against COVID-19 occur in the municipality of Pendências? What are the numbers of COVID-19 cases in elderly people in Pending? To answer the questions, we aim to carry out a quantitative survey of COVID-19 cases in elderly people in the city of Pendências. As theoretical and methodological guidance, we adopted the normative instruments issued by the National Health Council (2022), the Ministry of Health, and the World Health Organization (WHO, 2020). Our results show that COVID-19 strongly impacted the elderly public in the city of Pendências, since of the general number of 45 deaths, 23 are elderly.

Keywords: COVID-19. Seniors. Pendências. Deaths.

1. INTRODUÇÃO

Desde o início da COVID-19, no mundo e, sobretudo, no Brasil, informações acerca do desenvolvimento da doença em pessoas idosas foram veiculadas com pouca fundamentação científica. Algumas das informações, inclusive, categorizam que os estágios mais severos da doença pertenciam apenas aos grupos de riscos, quais sejam: hipertensos, diabéticos e idosos.

Com números cada vez mais crescente de mortes em pessoas jovens e adultas, as informações logo sobre o grupo de pessoas idosas enfraqueceram quando

óbitos de pessoas jovens e adultas começaram a ser notificados, algumas delas com hábitos de uma vida saudável e atlética.

Quando a pandemia esteve em seu auge, várias precauções tiveram que ser tomadas para proteger os mais vulneráveis. O idoso constitui um desses grupos de riscos. Algumas cidades tiveram grandes números de óbitos dessa população de idade mais avançada.

A partir dessas constatações, surgem nossas questões, a saber: como ocorreram as orientações preventivas contra a COVID-19 no município de Pendências? Quais são os números de casos de COVID-19 em pessoas idosas em Pendências?

Com as questões delimitadas, objetivamos neste trabalho a realização do levantamento quantitativo de casos da COVID-19 em pessoas idosas na cidade de Pendências. Especificamente, almejamos categorizar os casos de COVID-19 em idade e bairros da cidade, bem como verificar o impacto das orientações sanitárias para mitigar o avanço do número de casos da COVID-19 em pessoas idosas.

A cidade de Pendências, alvo de nossa investigação, está localizada na região do Vale do Açu, situada no estado do Rio Grande do Norte. Os dados foram coletados no banco de informações sanitárias da Prefeitura Municipal de Pendências, especificamente no Laboratório do Hospital e Maternidade Levani de Freitas.

Metodologicamente, esta pesquisa se constitui nas bases do paradigma quantitativo, observando, numericamente, o impacto dos casos da COVID-19 em pessoas idosas residentes no município referido. Para isso, categorizamos os casos comprovados em idade e localidade de residência, de modo que nos permitisse realizar comparativo municipal, tendo por base os instrumentos normativos emitidos pelo Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Nossos resultados apontam que a COVID-19 impactou significativamente o público idoso na cidade de Pendência, uma vez que o número de maior

significatividade de óbitos foi de pessoas idosas. Em relação ao bairro, verificamos possíveis causas para que um bairro tenha mais números de óbitos que outro.

Este artigo está dividido em seis momentos, quais sejam: na primeira seção apontamos, introdutoriamente, as circunstâncias, questões e objetivos que nos motivaram para a pesquisa; da segunda à quinta seções dissertamos acerca dos elementos constitutivos do trabalho; por fim, na sexta seção apresentamos nossas conclusões para o momento.

2. COVID-19 EM PENDÊNCIAS

A cidade de Pendências, como no mundo todo, também sofreu com a chegada da COVID-19, tendo o seu primeiro caso registrado em 22/04/2020. Com isso, os comércios, bares, restaurantes fecharam, mantendo aberto apenas os locais essenciais. Para minimizar o avanço da COVID-19, os moradores eram constantemente alertados sobre as aglomerações em suas casas e outros locais, sobretudo com horário limite da noite para circular.

Com dados obtidos pela Prefeitura de Pendências, obtivemos informações que podem ser comparadas com outras cidades próximas e regiões metropolitanas, o que propomos fazer em um trabalho futuro. Diante das informações obtidas, Pendências foi a cidade que menos sofreu com a pandemia da covid na região do Vale do Açu, contendo 45 óbitos até os dias de hoje, representando 0,0029% da população.

Pendências foi uma cidade que desde o início do avanço da COVID-19 foi se preparando para atender aos casos da doença. O hospital foi bem equipado para receber internações. As medidas de *lockdown* também foram tomadas para proteger não só aqueles que saíam de suas casas, mas também aos mais vulneráveis, como é o caso dos idosos, conseguindo diminuir e prevenir a contaminação da doença.

3. PENDÊNCIAS E COVID-19: CASOS EM PESSOAS IDOSAS

Todo o mundo teve preocupação maior em relação aos casos de COVID-19 em pessoas idosas, já que representavam o principal grupo de risco, pois a doença poderia desencadear severas complicações. De acordo com as Orientações para a Saúde do Idoso no Coronavírus (2020), quanto mais velho for o idoso contagiado, maior o risco de desenvolver uma forma severa da doença e mesmo de vir a óbito. Este risco cresce exponencialmente para os idosos que apresentem doenças crônicas. Portanto, as medidas de proteção destes indivíduos vulneráveis são fundamentais.

Os idosos foram alvos de isolamento e de maiores precauções, como maior higienização das mãos, evitar aglomerações, evitar contatos com pessoas que estejam espirrando, tossindo e com febre, evitar tocar nos olhos e evitar contatos como abraços, beijos e apertos de mãos.

No município de Pendências, a preocupação com os idosos também foram ressaltadas, mesmo com vários comentários que a doença só causaria complicações severas em idosos. Alguma parte da população não respeitou a quarentena, como aconteceu em várias cidades no Brasil.

No entanto, esses quadros de desinformação mudaram, e o comprimento do *lockdown* foi um dos pontos positivos na cidade, junto com medidas de campanhas de vacinas e recursos para tratar a covid na população idosa, conforme constatamos em visita para obtenção de informações na Prefeitura de Pendências.

A cidade de Pendências tem suas divisões por bairros que, aos olhos externos, falam de uma região mais bem planejada, mais "arrumada" e mais rica que outras regiões. Porém, há partes da cidade com menor saneamento, acessibilidade e planejamento urbano. Essa divisão de bairros é conhecida como: Centro, Rocas, Conjunto e Pendências de Cima, o que nos fez constatar diferenças de questões socioeconômicas no enfrentamento da COVID-19.

4. BAIRROS DE PENDÊNCIAS EM RELAÇÃO À COVID-19

4.1 BAIRRO CENTRO

Imagem 1 – Fotografia aérea do bairro Centro, de Pendências

Referência: Aplicativo *Google Maps*.

A região do bairro Centro contém os principais comércios e o maior movimento populacional, tendo, ainda, espaços que convergem para muita aglomeração de pessoas: igrejas, mercados e lojas de eletrodomésticos. Nessa região não há precariedade de atenção urbana.

4.2 BAIRRO ROCAS

Imagem 2 – Fotografia aérea do bairro Rocas, de Pendências

Referência: Aplicativo *Google Maps*.

A área onde está localizado o bairro das Rocas fica próximo ao Bairro Centro. O bairro Rocas apresenta um pouco de instabilidade em relação ao relevo geográfico e organização urbana, contendo um grande volume de casas.

4.3 BAIRRO CONJUNTO

Imagem 3 – Fotografia aérea do bairro Conjunto, de Pendências

Referências: Aplicativo *Google Maps*.

O bairro Conjunto, aos olhares externos, faz parecer como uma área “rica” da cidade, já que possui casas mais bem planejadas e melhor nivelamento geográfico que favorece a expansão da região. No entanto, essa aparência de área mais “rica” só fica aparente na região sudeste do mapa da cidade, onde se encontra uma abundância de casas maiores e mais planejadas que nas outras regiões da cidade.

4.4 BAIRRO PENDÊNCIAS DE CIMA

Imagem 4 – Fotografia aérea do bairro Pendência de Cima, de Pendências

Referência: Aplicativo *Google Maps*.

O bairro Pendências de Cima é totalmente afastado das demais áreas da cidade, e, aos olhos mais superficiais, observamos que ela é a área mais pobre da cidade, contendo casas mais simples e várias ruas não pavimentadas. Em algumas áreas, quando chove se formam poças de água, desfavorecendo a passagem a pé e com motocicletas.

5. CONSTATAÇÕES DA COVID-19 POR BAIRROS E IDADES DE PESSOAS IDOSAS

Com os dados obtidos, junto ao Laboratório do Hospital e Maternidade Levani de Freitas, podemos observar, que a Pendências não sofreu com muitos óbitos de pessoas idosas. Em relação aos bairros, os fatores socioeconômico e urbano não interferiram para que os idosos moradores da região fossem contaminados, bem como virem a óbito.

Observamos, também, que a região que mais conteve mortes de pessoas idosas foi no Centro da cidade, mostrando que o que interferiu de verdade para a causa de contaminação e óbitos foi a região em que mais se havia movimento populacional, pois no centro é onde contém os maiores fluxos de comércios, farmácias e outros, mostrando que as regiões não afetaram no índice de óbitos

de idosos. Para evidenciar, apresentamos na sequência os números de óbitos nos bairros Centro, Rocas, Conjunto e Pendências de Cima.

Tabela 1 – Óbitos de pessoas idosas ocasionadas pela COVID-19 por bairros de Pendências

BAIRRO	Nº DE ÓBITO DE IDOSOS
CENTRO	6
ROCAS	1
CONJUNTO	3
PENDÊNCIAS DE CIMA	3
TOTAL	13

Referência: Planilhas disponíveis no Laboratório do Hospital e Maternidade Levani de Freitas, de Pendências.

Sabendo que os idosos representam um maior risco em relação à COVID-19, solicitamos, ao Laboratório do Hospital e Maternidade Levani de Freitas, o número de casos de óbitos confirmados em decorrência da COVID-19 em pessoas idosas, com faixa etária de 59 a 95 anos, dos 23 óbitos de idosos no município, 10 (dez) não tinham os dados do local em que residia no momento de seu óbito

Os dados obtidos apresentam, positivamente, um número pequeno em relação ao número de habitantes do município. Para este levantamento, consideremos todos os bairros da cidade de Pendências, sem especificações. Observemos a tabela na sequência:

Tabela 2 – Óbitos de pessoas idosas ocasionadas pela COVID-19 na cidade de Pendências

IDADE	Nº DE ÓBITOS DE IDOSOS
59 A 65 ANOS	4
66 A 70 ANOS	2
71 A 75 ANOS	3
76 A 80 ANOS	5
81 A 85 ANOS	5
86 A 90 ANOS	1
91 A 95 ANOS	3
TOTAL	23

Referência: Planilhas disponíveis no Laboratório do Hospital e Maternidade Levani de Freitas, de Pendências.

6. CONCLUSÃO

A cidade de Pendências, conforme observamos, numericamente, em se tratando de pessoas idosas, teve êxito em relação à mortalidade de sua população. Os dados informados pela Prefeitura de Pendências, através do Laboratório do Hospital e Maternidade Levani de Freitas, foram importantes para percebermos que a cidade se preparou para suportar e atender a população na época de pandemia, com grande número de pessoas sendo internadas na própria cidade e recebendo alta, sem precisar se deslocar para outras cidades.

Referindo-se a população idosa, o êxito nas eficácias dos atendimentos, *lockdowns* realizados com sucesso, promoveram um índice de óbitos de idosos bastante baixo em relação às cidades vizinhas.

Observamos também que a divisão de bairros também não foi um problema diante o contágio da COVID-19, o que nos permite dizer que os fatos ambientais

e geográficos dos bairros não interferiram na relação de óbitos de idosos, tendo a conclusão de que o local com mais mortes nesta população foi ocasionado pelo maior índice de fluxo de pessoas.

REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Biblioteca Virtual em Saúde**. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/observatorio-covid-19-brasil/>. Acesso em 10 de agosto de 2022.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. **Orientações para a saúde do idoso no coronavírus**. Disponível em <https://coronavirus.saude.rj.gov.br/protocolos/orientacoes-para-a-saude-do-idoso-no-coronavirus-2/>. Acesso em 10 de agosto de 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Folha informativa sobre COVID-19**. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19>. Acesso em 11 de agosto de 2022.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus pela saúde e pela realização desse momento, agradeço a minha família, pela motivação, amor e disciplina de todos os anos até aqui, agradeço aos meus amigos e colegas que sempre me motivam a ir cada vez mais longe e a todos que observaram e me motivaram para a conclusão deste trabalho. Os agradecimentos especiais vão para o Vereador Alexandre Montenegro da cidade de Pendências pelo positivismo e cooperação para o custeio da publicação deste trabalho, pelo positivismo da secretaria de saúde da cidade, pela ajuda financeira e positivismo da professora Francisca Iza Rodrigues, agradecimento pelo custeio dessa obra também vai para Lucas Ramos Queiroz, proprietário da loja Lucas Worktech, sem vocês essa obra não chegaria ao lugar em que se encontra.

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil